

MADONNA CON BAMBINO IN TRONO E I SANTI PIETRO E PAOLO

TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 213

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La piccola tavola è senza dubbio di provenienza Aldobrandini. Oltre a recenti studi che ne hanno chiarito un passaggio per Meldola (Costamagna 2000), data la sua presenza in un inventario precedentemente collegato alle eredità Salviati ma che si è dimostrato invece del cardinale Pietro, nel supporto sul retro è stato rinvenuto il numero corrispondente all'opera relativo all'elenco di beni e la scritta "Benve", riconducibile chiaramente all'identità del pittore (Tarissi de Jacobis 2002).

Il dipinto in collezione Borghese si configura come il terzo gradino dell'evoluzione garofalesca della raffigurazione della Madonna in trono con Bambino, preceduta dalla pala di Argenta (Museo civico di Argenta, 1513) e dalla pala per la chiesa ferrarese di San Guglielmo (National Gallery, Londra, [inv. NG671](#), documentata al 1517), che sembra essere più prossima al dipinto romano e che dunque ne determina la datazione (Mazzariol 1960; V. Romani in Ballarin 1994-1995). Le caratteristiche di quest'opera coincidono con quanto il Tisi ha potuto osservare, studiare ed apprendere nel panorama pittorico della Ferrara della sua formazione: risultano, infatti, determinanti i lavori di artisti come Boccaccio Boccaccino, Andrea Mantegna e Lorenzo Costa per la creazione di un immaginario figurativo al contempo tradizionale e cortigiano mediato dall'eccentricità di Dosso e strutturato, nella composizione e nella morbidezza di alcuni passaggi pittorici, secondo il classicismo di Raffaello e dei suoi epigoni bolognesi (Fioravanti Baraldi 1993).

L'opera è dominata da una madonna in trono, dal viso incorniciato da un candido velo bianco e con lo sguardo abbassato e timoroso, con in braccio un vivace Bambino Gesù, che si stacca vivace mentre gioca con le chiavi offerte a San Pietro rispetto al blocco saldo e sicuro rappresentato nella composizione dalla madre assisa sul seggio regale. I due apostoli di Roma, riconoscibili dai loro attributi tradizionali, rappresentano le figure mediatrici attraverso le quali lo spettatore può accedere alla Sacra Conversazione, in particolare per quanto riguarda San Paolo che, con lo sguardo rivolto verso l'osservatore e il dito che indica la Vergine, ci introduce ai misteri mariani e alla divinità di Cristo. In questo *modus operandi*, il Garofalo rientra a pieno titolo nella tradizione figurativa cortese estense, dove sguardi e gesti sono capaci di mettere in circolo, all'interno delle composizioni pittoriche, i messaggi fondamentali della politica e della religione

del tempo.

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 126
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, n. 213
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 52
- A. Nappi, *Il Garofalo*, Milano 1959, pp. 20-21
- G. Mazzariol, *Il Garofalo*, Venezia 1960, p. 18
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Benvenuto Tisi da Garofalo tra Rinascimento e Manierismo. Contributo alla catalogazione delle opere dell'artista dal 1512 al 1550, 1976-1977*, pp. 107-108
- A. Pattanaro, *Benvenuto Tisi detto il Garofalo. Gli anni della formazione e della prima maturità*, tesi di laurea, Università di Padova, A.A. 1985-1986, II, n. 90
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, n. 47
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 127, n. 66
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, scheda 294
- P. Costamagna, *La collection de peintures d'une famille florentine établie à Rome: l'inventaire après décès du duc Anton Maria Salviati*, «Nuovi Studi», 8, 2000, p. 214 n. 79
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 259
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 160-161, scheda 18
- S. Tarissi de Jacobis, *Nuova luce su vecchie carte: l'eredità Aldobrandini e la collezione Borghese*, «Proporzioni», 4, 2003(2004), pp. 160-191

English version

MADONNA AND CHILD ENTHRONED WITH STS PETER AND PAUL

TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 213

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This small painting is of secure Aldobrandini provenance. Besides recent research that has clarified a stop in Meldola (Costamagna 2000), given its inclusion in an inventory previously connected to the Salviati inheritance but that has turned out to be instead one for the collection of Cardinal Pietro, there is a number on the back that corresponds to the relative work on the list of assets and the notation 'Benve', which clearly indicates the painter (Tarissi de Jacobis 2002).

The Borghese painting is representative of the third stage of Garofalo's development of the theme of the Madonna and Child Enthroned, preceded by the Argenta Altarpiece (Museo civico di Argenta, 1513) and the altarpiece for the church of San Guglielmo in Ferrara (National Gallery, London, inv. NG671, documented in 1517), which seems to be the work closest to the Roman painting and therefore determines its dating (Mazzariol 1960; V. Romani in Ballarin 1994-1995).

The features of this work reflect what Garofalo would have been able to see, study and learn in the Ferrara painting milieu in which he trained. The work of artists like Boccaccio Boccaccino, Andrea Mantegna and Lorenzo Costa was in fact crucial for the creation of his at once both traditional and courtly figurative image world, filtered through the eccentricity of Dosso and structured, in terms of composition and the softness of some of his painterly landscapes, on the classicism of Raphael and his Bologna followers (Fioravanti Baraldi 1993).

The work is dominated by an enthroned Madonna, her face framed by a pure white veil and her eyes lowered and timid. She holds a lively Christ Child in her arms, who plays with the keys offered to St Peter, his energetic pose contrasting with the solid, sure block of his mother seated on the royal throne. The two apostles, recognisable by their traditional attributes, are the mediators through which the viewer can access the Sacra Conversazione, in particular St Peter, who looks at the viewer and whose finger points to the Virgin, introducing us to the Marian mysteries and the divinity of Christ. This *modus operandi* reveals Garofalo to have been fully part of the courtly Este artistic tradition, in which gazes and gestures were used to circulate the fundamental messages of politics and religion through paintings.

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 126
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, n. 213
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 52
- A. Nappi, *Il Garofalo*, Milano 1959, pp. 20-21
- G. Mazzariol, *Il Garofalo*, Venezia 1960, p. 18
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Benvenuto Tisi da Garofalo tra Rinascimento e Manierismo. Contributo alla catalogazione delle opere dell'artista dal 1512 al 1550, 1976-1977*, pp. 107-108
- A. Pattanaro, *Benvenuto Tisi detto il Garofalo. Gli anni della formazione e della prima maturità*, tesi di laurea, Università di Padova, A.A. 1985-1986, II, n. 90
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, n. 47
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 127, n. 66
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, scheda 294
- P. Costamagna, *La collection de peintures d'une famille florentine établie à Rome: l'inventaire après décès du duc Anton Maria Salviati*, «Nuovi Studi», 8, 2000, p. 214 n. 79
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 259
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 160-161, scheda 18
- S. Tarissi de Jacobis, *Nuova luce su vecchie carte: l'eredità Aldobrandini e la collezione Borghese*, «Proporzioni», 4, 2003(2004), pp. 160-191

